

GIDROTEXNIKA INSHOOTLARIDA MEHNAT MUHOFAZASI MASALALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

Rayimbek VAXOBOV

“O‘zbekgidroenergo” AJ Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi xizmati boshlig‘i

Annotatsiya. Mamlakatimiz iqtisodiyotni asosini tashkil qiluvchi suv xo‘jaligi tarmog‘ida hozirgi kunda 180 ga yaqin korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko‘rsatayotgan bo‘lib, ularda 40 mingga yaqin inson faoliyat olib borishmoqda. Ushbu sohada ishchi-xodimlarni aksari suv xo‘jaligidagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish va ularni rekonstruksiya qilishda potentsial xavf mavjud ish o‘rinlarida mehnat qiladilar. Xalqaro mehnat tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, jahon bo‘yicha har yili 300 milliondan ziyod baxtsiz hodisa, 160 millionta kasb kasalliklari ro‘yxatga olinmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlaridagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli 2 million 780 ming nafar ayol va erkak halokat qurboniga aylanmoqda. Kuniga o‘rtacha 6 ming 500, har daqiqada 4 kishi halok bo‘lmoqda. Jarohatlanish oqibatida xodimlarning uchdan bir qismi 4 ish kunidan ortiq ish joyida bo‘lmasligi iqtisodiyotga zarar keltirmoqda.

Kalit so‘zlar: mehnat muhofazasi, gidrotexnika inshootlari, suv xo‘jaligi, ishlab chiqarishdagi xavfsizlik, favqulodda holatlar, kasb kasalliklari, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar, xavflarni boshqarish, mehnat sharoitlari, mehnat unumdorligi, sanoat xavfsizligi.

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ТРУДА НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Раимбек ВАХОБОВ,
АО «Узбекгидроэнерго»
Начальник службы охраны труда
и техники безопасности

Аннотация. В водохозяйственном секторе, являющемся одной из основ экономики нашей страны, в настоящее время функционирует около 180 предприятий и организаций, в которых занято порядка 40 тысяч человек. Большинство работников данной сферы трудятся на потенциально опасных рабочих местах, связанных с эксплуатацией и реконструкцией гидротехнических сооружений водного хозяйства. По данным Международной организации труда, ежегодно в мире регистрируется более 300 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов профессиональных заболеваний. Кроме того, в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ежегодно погибает 2 миллиона 780 тысяч женщин и мужчин. В среднем ежедневно погибает около 6 500 человек, то есть 4 человека каждую минуту. Вследствие травматизма треть работников отсутствует на рабочих местах более четырёх рабочих дней, что наносит ущерб экономике.

THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY ISSUES AT HYDRAULIC STRUCTURES

Rayimbek VAKHOBOV,
JSC “Uzbekhydroenergo”
Head of the Occupational Safety and
Industrial Safety Service

Abstract. In the water management sector, which forms one of the foundations of the national economy, approximately 180 enterprises and organizations are currently operating, employing around 40,000 people. Most employees in this sector work in potentially hazardous workplaces associated with the operation and reconstruction of hydraulic structures. According to the International Labour Organization, more than 300 million occupational accidents and 160 million occupational diseases are recorded worldwide each year. In addition, 2.78 million women and men die annually as a result of occupational accidents and work-related diseases. On average, about 6,500 people die every day, or four people every minute. Due to injuries, one-third of employees are absent from work for more than four working days, causing significant economic losses.

Ключевые слова: охрана труда, гидротехнические сооружения, водное хозяйство, безопасность производства, чрезвычайные ситуации, профессиональные заболевания, несчастные случаи на производстве, управление рисками, условия труда, производительность труда, промышленная безопасность.

Keywords: occupational safety, hydraulic structures, water management, industrial safety, emergency situations, occupational diseases, industrial accidents, risk management, working conditions, labor productivity, industrial safety.

Kirish. O'zbekistonda aholi bandligini to'liq ta'minlash, xodimlar uchun xavfsiz va munosib mehnat sharoiti yaratish, ular mehnatiga munosib haq to'lash yo'nalishlarida tizimli ishlar ro'yobga chiqarilmoqda. Keyingi yillarda ish joylarida qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarining yaratilishi ahamiyati, bunday shart-sharoitni ta'minlashda ish beruvchilar ijtimoiy mas'uliyatini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda insonlarning mehnatini nazarda tutuvchi, kishilarning xavfsiz, yuqori qulayliklarga ega bo'lgan ish o'rinlarida faoliyat olib borishlari yuzasidan bir qator qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilingan. Jumladan, Konstitutsiyamizning 42-moddasida shunday deyilgan: "Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalani huquqiga ega". Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish" to'g'risidagi qonun larida ham ishlab chiqarishda insonlar uchun qulay, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, ishchi-xodimlarni zararli va zaharli omillar ta'siridan muhofaza qilish masalalari huquqiy jihatdan mustahkamlab quyilgan.

Respublikamiz kasaba uyushmalari federatsiyasining ma'lumotlariga ko'ra 2025 yilning yanvar-oktyabr oylarida 665 ta mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisa qayd etilgan. Ularning oqibatida 194 nafar fuqaro halok bo'lgan bo'lsa, 523 nafar fuqaro og'ir tan jarohati olgan.

Umuman olganda gidrotexnika inshootlaridan foydalanish va ularni rekonstruksiya qilishda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar asosiy sabablari quyidagilar:

- xodimlar tomonidan xavfsizlik texnikasi qoidalari talablariga rioya qilmaganligi-40%;
- ishlab chiqarish jarayonida xavfsizlik texnikasi qoidalari buzilishi-22%;
- xodimlarning ehtiyotsizligi oqibatida-11%;
- mehnat intizomi va ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya qilmaganligi-9%;
- texnologik jarayonning buzilishi-9%;
- elektr xavfsizligi qoidalari buzilishi-3%;
- ish beruvchilar tomonidan xodimlarning lavozim majburiyatlarida ko'rsatilmagan ishlarni bajarish uchun jalb qilinganligi-3%;
- yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilishi-3%.

Biz bilamizki, har qanday faoliyat yashirin xavflidir. Shu bilan birga xavf darajasini boshqarish ham mumkin. Bu fikr mutlaqo xavfsiz faoliyat yo'qligini asoslaydi. Chunki inson turmushda yoki biror bir ishlab chiqarish tarmoqlarida qanday faoliyatni amalga oshirmasin, unda doimo yashirish xavf mavjuddir. Shu nuqtayi nazardan potensial xavflarga ta'sirini kamaytirish uchun ishlab chiqarish tarmoqlarida insonlar uchun har tomonlama ilmiy asoslangan qulay mehnat sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish va ularni rekonstruksiya qilishda qulay mehnat sharoitining yaratish yoki yaxshilash nafaqat insonlarning baxtsiz hodisalar tufayli jarohatlanishlarning kamayishiga olib keladi, balki ijtimoiy natijalarga, jumladan, mehnatkashlarning sog'lig'ini yaxshilashga o'z ishidan mamnunlik darajasini oshishiga, mehnat intizomini mustahkamlashga, mehnat unumdorligini oshishiga va o'z o'rnida iqtisodiy samaradorlikning ham o'sishiga zamin yaratadi.

Mehnat muhofazasi talablariga javob bermaydigan biron bir yangi mashina yoki mexanizm ishlab chiqarishga qabul qilinmasligi kerak. Shuningdek mehnat muhofazasi talablariga javob bermaydigan biror sex yoki korxonada ekspluatatsiyasiga tushirilmasligi kerak. Shu bilan birgalikda ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarining oldini olish ularni kelib chiqish holatlarini kamaytirish uchun quyidagi tadbirlarni doimiy va davriy ravishda amalga oshirish zarur:

- ishchi-xodimlarni kasbiy tanlovini o'tkazish.
- ishchi-xodimlarni mehnat muhofazasi bo'yicha o'qitish.
- mehnat muhofazasi bo'yicha targ'ibot ishlarini o'tkazish;
- qo'llanadigan mexanizm, dastgoh va ishlab chiqarish vositalarini xavfsizligini ta'minlash;
- texnologik jarayonining xavfsizligini ta'minlash;
- ishlab chiqarish bino va inshootlarini xavfsizligini ta'minlash;
- mehnat shart-sharoitlarining sanitar-gigiyenasini me'yorlash;
- ishchilarini shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash;
- xodimlarning sanitar-maishiy ta'minlashini me'yorlash va boshqalar;
- xavflarni baholash ularni xodimlarga yetkazish hamda xavflarni boshqarish.

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish va ularni rekonstruksiya qilishda mehnat muhofazasi ishlarini to'g'ri tashkil etish ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va texnik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

*Birinchi*dan:sohadagi ishchi-xodimlarining hayotiga va sog'lig'iga ishlab chiqarishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararli va xavfli omillarning ta'siri kamroq bo'ladi, ularning ma'naviy, ma'rifiy va madaniy saviyasining oshirilishiga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, ishlovchilarda o'z mehnatidan qoniqish hissini uyg'otadi;

Ikkinchidan: ishlovchilarning mehnat unumdorligini oshirish bilan ishlab chiqarish ko'rsatkichlari oshadi, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar va kasb kasalliklari oqibatida ishlash qobiliyatining vaqtinchalik yo'qolishi natijasida yuzaga keladigan ish vaqtini yo'qotish holatining kamaytiradi, hamda noqulay mehnat sharoiti tufayli yuzaga keladigan xodimlar qo'nimsizligining kamayishiga va yangi xodimlarni tayyorlash uchun sarflanadigan mablag'larni iqtisod qiladi;

Uchinchidan: ishlovchilarning mehnatni muhofaza qilishga bo'lgan subyektiv huquqlarini va ish beruvchilarning bu huquqni amalga oshirish bo'yicha majburiyatlarini belgilaydi, ishlovchilarning mehnat xavfsizligi qonun va qoidalari talablarini bajarishga majburligini belgilaydi hamda ishchilarni qobiliyati bo'yicha ishga qabul qilish imkoniyatini yaratib beradi;

To'rtinchidan: ishlab chiqarishda qo'llaniladigan mashina va mexanizmlarga, uskunalarga, qurilmalarga, asboblarga, bino va inshootlarga, texnologik jarayonlarga va loyihalashda, qurishda, sinashda, tashishda, o'rnatishda, ishlatishda, texnik xizmat ko'rsatishda amal qilinadigan umumiy va xususiy xavfsizlik talablarini va me'yoriy texnik hujjatlar tizimini ishlab chiqish, tatbiq etish va nazorat qilish hamda xavfsizlikni ta'minlashning yangi va zamonaviy muhandislik-texnik vositalarini ishlab chiqish, ishlab chiqarilayotgan texnikalarning xavfsizligini va mustahkamligini oshirish, ergonomik ko'rsatkichlarini yuksaltirish, mashinalar ishlashini nazorat qilish va avtomatik boshqaruv vositalarini tatbiq etish imkonini yaratadi.

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish va ularni rekonstruksiya qilishda qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ishlab chiqarishga yangi zamonaviy xavfsiz texnika texnologiyalarni joriy etish, joylarda mehnat muhofazasiga mas'ul insonlar tomonidan ishchi xizmatchilar uchun qulay va xavfsiz ish sharoitlarini yaratish uchun zaruriy chora-tadbirlar belgilash va uni sifatli amalga oshirish, ishchi-xodimlarni zaruriy himoya vositalari bilan o'z vaqtida to'liq ta'minlash, mehnatni muhofaza qilish masalalarini targ'ib qilish va ishchi-xodimlarni texnika xavfsizligi bo'yicha yo'riqnomalardan o'tkazish natijasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar va jarohatlanishlarni oldini olish va ularning ta'sirini kamaytirishga erishiladi. Zero mehnat qilish faqat yashash vositasi bo'lib qolmasdan, balki hayot talabi ham bo'lishi kerak.

Foydalanilgan manbalar:

1. Xojiyev A., Abdusamatova F. Qishloq va suv xo'jaligi tashkilotlarida mehnat muhofazasi ishlarini yaxshilashning ahamiyati. "Agro ilm" jurnali, 2018-yil, maxsus son, 31 b.
2. Xojiyev A., Xojiyeva Sh. Selsuv omborlaridan samarali foydalanish va xavfsizligini ta'minlashda sel oqimlari transformatsiyasining o'rni. "Fan, muhofaza, xavfsizlik" jurnali 2019-yil, №4 22-24 b.